

Educación, políticas educativas y formación docente: Un estudio comparado en la Triple Frontera (Foz do Iguacu, Puerto Iguazú y Ciudad del Este)¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19334814>

Blanca Lidia Tarnowski

(Escuela Normal Superior N° 9 “Juan XXIII”, Wanda, Misiones, Argentina)

Email: tarnowskiblanca@gmail.com

Resumen: El presente trabajo estudia de manera comparada las relaciones existentes entre las políticas educativas, formación docente y el currículo en instituciones de formación de los profesores del nivel primario o elemental en la región de la Triple Frontera. Especial énfasis es otorgado a las políticas educativas y a los fundamentos pedagógicos, políticos e historiográficos subyacentes en las prácticas de los docentes de tres instituciones de formación docente: el Instituto Superior de Formación Docente N° 8 de Puerto Iguazú, el Centro Regional de Formación Docente de Ciudad del Este y la Unioeste, de Foz do Iguacu. Las políticas educativas, el currículo y la formación docente son las sub-áreas del campo de la Educación con las cuales dialoga este artículo, centrándose principalmente en las materias del diseño curricular vinculadas a la enseñanza de la Historia de la Educación y de las Políticas Educativas. La pesquisa se aborda desde una perspectiva cualitativa ya que se pretende comprender la realidad educativa desde la mirada y sentidos que le otorgan los propios actores. Para ello, se utilizan las técnicas de entrevistas realizadas a docentes a cargo de esas áreas; y de análisis documental de dispositivos curriculares, planes de estudio, planificaciones de materias y de clases; entre otros.

Palabras claves: Políticas Educativas; Integración; Triple Frontera; Currículo; Formación Docente.

Introducción

El presente artículo científico es el trabajo final de la Especialización en Enseñanza de la Historia Latinoamericana cursada en la UNILA entre los años 2020-2022. Está centrado en el análisis, comparación y reflexión sobre las carreras de Formación Docente para la enseñanza primaria o fundamental en instituciones terciarias y universitarias de las ciudades que se identifican como la Triple Frontera (Foz do Iguacu, Ciudad del Este y Puerto Iguazú). Se parte de la formación en general para luego precisar la mirada sobre la enseñanza de los contenidos vinculados a la Historia de la Educación y de las Políticas Educativas en cada país. A su vez, se incluye la observación de la perspectiva latinoamericana que pudiera estar presente, o no, en instituciones que, por su posición geográfica, comparten una zona multicultural y plurinacional.

Las instituciones seleccionadas para la investigación son: el Instituto de Formación Docente N° 8 de la ciudad de Puerto Iguazú que tiene la carrera de Profesorado de Educación Primaria; la Universidad Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) de Foz, cuya carrera es la Licenciatura en Pedagogía y el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este, que dicta la carrera de Profesorado para 1° y 2° ciclo.

¹ Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), como requisito parcial à obtenção do título de Especialista em Ensino de História e América Latina. Orientador: Prof. Dr. Hernán Venegas Marcelo. Foz do Iguacu, julho, 2022.

Primeramente, se realiza un recorrido histórico de los hitos trascendentales en la conformación y consolidación de los sistemas educativos de Paraguay, Argentina y Brasil. Como así también de las distintas corrientes historiográficas que han influenciado en la enseñanza de la Historia de la Educación y de las Políticas Educativas a fin de comprender el lugar que ocupa este campo disciplinar en la formación de los futuros docentes. En un segundo momento se analizan los documentos curriculares que fundamentan las carreras antes mencionadas, entendidos estos, como una posible síntesis y expresión de los aspectos culturales, ideológicos y epistemológicos que subyacen en las prácticas educativas Complementando esto con las propias voces de los docentes a cargo de las materias vinculadas al objeto de estudio.

Los objetivos principales de la investigación son comprender las características de la enseñanza de los contenidos vinculados a la Historia de la Educación y de las Políticas Educativas, como así también, los fundamentos pedagógicos, políticos e historiográficos subyacentes en las prácticas de los docentes y las instituciones a las que pertenecen. Conjuntamente, se pretende comparar dichas prácticas curriculares/institucionales con respecto a la temática planteada y su relación con la realidad Latinoamericana en general y de la Triple Frontera, en particular.

La pesquisa se aborda desde una perspectiva cualitativa ya que se pretende comprender la realidad educativa desde la mirada y sentidos que le otorgan los propios actores. Para ello, se utilizan las técnicas de entrevistas y de análisis documental. Las entrevistas fueron realizadas a docentes de las instituciones anteriormente nombradas y complementadas con el estudio de documentos curriculares, planes de estudio, planificaciones de materias y de clases; entre otros.

Educación, Estados Nacionales y América Latina

Las instituciones educativas de enseñanza elemental modernas de América Latina en general, y en los países que conforman la Triple Frontera, en particular, son parte del proceso de conformación de los Estados Nacionales y, también, del largo camino de emancipación de los mismos ante sus metrópolis. En la etapa que se puede identificar con la colonización de las tierras americanas, la educación estaba a cargo de la Iglesia Católica. “Educar y evangelizar” fue el lema que impulsó la tarea de las Iglesias, Conventos y Órdenes religiosas a lo largo y ancho de los territorios.

Se educaba/cristianizaba a los “súbditos” del rey, a los hijos de los caciques para que, a su vez, éstos transmitan la cultura europea a sus propios pueblos, a los miembros de la elite dominante y a los futuros funcionarios de gobierno. Adriana Puiggrós (1996), pedagoga e historiadora argentina, explica que luego de las reformas borbónicas las instituciones educativas

estaban constituidas por:

Escuelas Pías: gratuitas y elementales, dependientes de las parroquias, dirigidas a la población mestiza e indígena. **Escuelas de los Conventos:** daba una enseñanza más avanzada que preparaba para ingresar a las Universidades. **Escuela de los Ayuntamientos:** dirigida a la población pobre de los poblados y ciudades. **Escuelas del Rey:** eran las antiguas escuelas de los jesuitas, que a partir de su expulsión fueron costeadas por los Cabildos y los padres. **Escuelas particulares:** maestros que enseñaban en sus casas con autorización del Cabildo, generalmente a hijos de comerciantes y gente acomodada de las ciudades. **Universidades:** San Marcos, Córdoba, Chuquisaca. (Puiggrós, 1996 p. 21 y 22)

Estos establecimientos habían sido las instituciones educativas que tenían el monopolio educativo hasta la emergencia de los procesos emancipatorios influenciados por la Ilustración, por las revoluciones americana, francesa e hispánicas. En Argentina, los “hombres de Mayo”, como Manuel Belgrano, Mariano Moreno, José de San Martín, Gervasio Artigas reconocieron el papel de la educación en la Hispanoamérica moderna, por así llamar a esa América post independencia. En otras latitudes, Simón Rodríguez, José Martí - específicamente en Venezuela y Cuba - fueron ejemplos de la defensa de una educación popular capaz de atender las realidades de los pueblos latinoamericanos. Retomando la caracterización de Puiggrós, las denominadas escuelas del Rey debían convertirse en “escuelas de la patria” y educar al “soberano” en el ejercicio de dicha soberanía.

“Educar al soberano” es el enunciado pedagógico moderno-ilustrado que condensa y engloba la aspiración al uso público de la razón como mecanismo emancipatorio de individuos que se comprometen a la obediencia del contrato social, es decir, a su autonomía y al disciplinamiento para la mejor convivencia. De este modo, la escuela, como institución ilustrada, viene a ocupar un lugar central en el escenario de los procesos emancipatorios. (Fernandez Moujan, 2010, p. 61)

Ese lugar central en el escenario se irá concretando a través de un proceso de institucionalización de los sistemas educativos de Paraguay, Argentina y Brasil materializado a través de determinados momentos a lo largo del siglo XIX, entrelazándose con el propio proceso de estatización de los países mencionados. Como hitos históricos de este proceso pueden citarse: las declaraciones de independencia de Paraguay (1811), la de Argentina (1816), la del Brasil (1822). Igualmente pueden mencionarse: las sanciones de las Constituciones Nacionales o Federativas que ocurrieron entre 1824 y 1870; la “Lei das Escolas de Primeiras Letras”, sancionada en 1827 en Brasil; la “Ley 1420 de Educación Común de la Argentina”, de 1884, finalmente, la “Ley de Educación Obligatoria de Paraguay”, de 1909.

Con respecto a la “estatidad” Oscar Oszlak, especialista argentino, expresa:

...la ampliación del aparato estatal implica la apropiación y conversión de intereses

"civiles", "comunes", en objeto de su actividad, pero revestidos entonces de la legitimidad que le otorga su contraposición a la sociedad como interés general. Además, este proceso conlleva -como contraparte material- la apropiación de los recursos que consolidarán las bases de dominación del Estado y exteriorizarán, en instituciones y decisiones concretas, su presencia material. La expansión del aparato estatal deriva entonces del creciente involucramiento de sus instituciones en áreas problemáticas (o "cuestiones") de la sociedad, frente a las que adoptan posiciones respaldadas por recursos de dominación (Oszlak, 1997, p. 5).

Una de las "áreas problemáticas o cuestiones de la sociedad" fue la educación, convirtiendo ésta en política de Estado a partir de la conformación de Ministerios y Secretarías especiales a tal efecto; además de las sanciones de las leyes educativas antes mencionadas. Sin profundizar en las particularidades propias de cada región; los sistemas educativos de cada país se fundaron con claros objetivos, tal como fueron: la inculcación de una identidad nacional (ante la diversidad de identidades regionales); la imposición y homogeneización de una cultura (la europea); la participación protagónica del Estado en la educación y, a su vez, el desplazamiento de la Iglesia en dicha tarea; la consolidación del sistema capitalista y el estado (inicialmente monárquico en Brasil, y republicano en el resto de los países).

Según Puelles Benítez, especialista español en temas de educación:

La educación como factor de integración política tuvo, pues, un papel muy importante: la realidad confirmó que fue uno de los actores de la socialización política que mejor supo crear una nueva lealtad al nuevo régimen; fue un elemento importante para el reclutamiento de la elite política que el Estado necesitaba; fue, incluso, la base de la integración vertical entre las diferentes regiones con mayor o menor conciencia de la identidad nacional (Puelles Benitez, 1993)

Ese tipo de "estado docente" que fue consolidándose en el siglo XIX y principios del XX necesitaba a su vez de funcionarios (maestros, profesores, administrativos, supervisores) que pudieran materializar las políticas públicas educativas. Es así que, en forma conjunta a la ampliación del sistema de educación primaria o elemental, se crean las primeras instituciones de formación docente: en 1835 se fundó la 1° Escuela Normal en Río de Janeiro (Brasil); en Asunción (Paraguay) ocurrió lo mismo en 1856, y en Paraná (Argentina) en 1870.

La impronta de estas primeras instituciones la determinó el modelo pedagógico-político del normalismo iniciado en Europa, a partir de 1763, como un movimiento pedagógico vinculado al proyecto de creación de un "hombre nuevo" a través de una educación que fuera radicalmente diferente a la desarrollada en el Antiguo Régimen.

Con la Revolución Francesa, el normalismo se convertiría en la herramienta privilegiada para la formación de los sujetos de la nueva sociedad. La escuela republicana tendría la responsabilidad de enseñar los principios políticos y morales

del nuevo orden, mediante una educación universal y laica a través de la razón y la ciencia. (Arata; Mariño, 2013, p. 123)

La escuela tal como la conocemos, es entonces una institución social propia de la modernidad; el mismo Popkewitz (1994), tomando a Lundgren (1983) expresa que la escolarización de masas constituyó una reforma fundamental de la modernidad, institucionalizada durante los últimos doscientos años. Es el Estado Moderno el que asume la tarea de educación y socialización de sus ciudadanos.

De hecho, el modelo pedagógico-político del normalismo se extiende hasta nuestros días en la Argentina debido a que aún existen Escuelas Normales Superiores. En cambio, en Paraguay fue reemplazado en 1974 con la creación del Sistema de Formación Docente; y en Brasil, a partir de 1986 con la reformulación de la carrera de Pedagogía, con competencia para la enseñanza fundamental.

Educación, historia y formación docente - Argentina, Brasil y Paraguay.

Las características de la formación de los docentes en los países antes mencionados merecen un extenso análisis. Sin embargo, priorizamos en este breve artículo lo referente a la enseñanza de la historia de la educación y de las políticas educativas en las instituciones de formación para los niveles primarios o fundamental.

En el caso de la Argentina, Ascolani (1999) distingue cinco etapas de desarrollo en la construcción de la historiografía educacional: la "pre-formación" iniciada en 1870; la 2° denominada "fundacional" entre 1910 y 1955; la 3° llamada "transicional" hasta 1970; la 4° correspondiente a la "revisión crítica" que se prolongó hasta 1990; y, por último, la "contemporánea". Éstas 5 etapas a su vez, se relacionan con la periodización historiográfica general propuesta por Campioni (2002). El autor establece un período de "historia oficial" (1880 a principios del SXX); otro que corresponde a la "nueva escuela histórica" (principios del SXX a 1930); seguido del llamado "revisionismo histórico" (1930 a 1955) y, a partir de 1955, identifica la última etapa, la de la "historia social o nueva historia"

Según Ascolani (1999) los trabajos de la primera etapa de la historia de la educación fueron escritos por intelectuales que a la vez eran funcionarios representantes del proyecto educativo del Estado Nacional. Estos autores elaboraron una versión de la historia basada en la descripción de acontecimientos, limitada a lo político-institucional, carente de objetividad y científicidad. En un segundo momento, el escrito de Juan P. Ramos sobre la "Historia de la Instrucción Primaria en la República Argentina (1810-1910), editado por el Consejo Nacional de Educación, se convirtió en el "Atlas Escolar" de consulta obligatoria.

Pineau (2010) - tomando los escritos de Gvirtz (1991); Cherbel (1998) y de Ascolani (2001) - señala que en 1946 se produjo un cambio trascendental en la historia de la educación,

no desde el punto historiográfico, sino curricular. “En ese año, la disciplina comenzó a ser incluida como asignatura en la formación de los maestros normales, lo que favoreció a su consolidación como parte de la cultura escolar” (PINEAU, 2010, p.12). Anteriormente, las materias como “Pedagogía”, “Teoría de la Educación, Organización y Administración Escolar”, “Historia de la Cultura Argentina” abordaban la historia de la educación, pero no de manera específica.

Continuando con la periodización explicada por Ascaloni (1999), un nuevo cambio se registra hacia las décadas de 1960 y 1970 de la mano de la modernización y expansión de las universidades y editoriales que comenzaron a producir nuevas versiones de la historia de la educación de una manera más crítica sobre las problemáticas vinculadas al Estado y la sociedad.

Estos trabajos proponían relatos que cuestionaban las lecturas laudatorias y avanzaban en posiciones críticas mediante la vinculación de la historia de la educación con otras dimensiones o “variables” - al decir de entonces- sociales y económicas, en oposición a las matrices explicativas que la habían regido hasta entonces, basadas en la sobredeterminación de la política institucional, la “evolución de las ideas pedagógicas” y la identificación y devoción de los “próceres” (Pineau, 2010, p.14)

Esta etapa coincide con la renovación historiográfica llevada a cabo por la “Escuela de los Annales”. Pero, según Ascaloni (1999) esta importante renovación académica no se vio necesariamente reflejada en la formación del docente de nivel primario. Aún más, en las épocas de gobiernos dictatoriales se sacraliza la historia oficial anulando los cuestionamientos que se hacían desde los enfoques más críticos.

Finalmente, un nuevo período de renovación, discusión y crecimiento de la producción académica en Argentina se inició con la recuperación de la democracia en la década de 1980 y se extiende hasta la actualidad. Sus características principales son: la ampliación de temas de investigación a problemáticas microsociales, esquemas multicausales para explicar la situación educativa; la inclusión de nuevos aportes teóricos de la sociología crítica; la consolidación del campo académico mediante encuentros periódicos y la creación de instituciones de investigación. Según Pineau (2010), de esta forma, se está dando paso a la “historia social y a la historia cultural de la educación”

En cuanto a Brasil, es posible ir haciendo un correlato entre las etapas historiográficas generales y la historia de la formación de los docentes. Según Andrade Arrúa (1998) existe cierto consenso entre los historiadores brasileños en considerar que la fundación del Instituto Histórico e Geográfico de Brasil en 1838 marca el inicio de la organización sistemática para preservar la memoria histórica a través de la reunión, sistematización y documentación de

hechos con el objetivo de elaborar un discurso patrio condensado en mitos fundacionales.

Schwarzc citada en Andrade Arrua (1998) indica el cambio de etapa historiográfica a partir de la proclamación de la República

... percebe-se uma inflexão a partir de 1890, com o perfil patriótico a alternar com textos mais reflexivos sobre a condição do país...A influência das novas teorias científicas é evidente, especialmente o positivismo e o darwinismo social... (Andrade Arrua, 1998.p. 355)

En 1930, con el inicio de la Era Vargas, se produce un revisionismo histórico a favor de una cultura nacionalista que esté por encima de las diferencias locales. La historia serviría para la formación del ciudadano ideal de un nuevo Estado centralizado que tenía a su vez el objetivo de neutralizar el poder de las oligarquías regionales forjando un sentimiento nacional brasileño con una única administración.

En este período se organizan los Institutos de Educación y, a partir de 1932, se reforman las escuelas Normales en Escuelas de Profesores cuyos currículos incluían la disciplina “História da Educação”. Según este especialista, "uma nova fase se abriu com o advento dos institutos de educação, concebidos como espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como objeto do ensino, mas também da pesquisa” (SAVIANI, 2009, p. 145).

El siguiente periodo historiográfico está signado por la dictadura militar, el exilio, amenazas, persecuciones y depuración ideológica. Se amplía el concepto de la historia a visiones más demográficas, sociológicas, económicas y se privilegian los métodos cuantitativos. En la formación docente trae aparejado la sustitución de las Escuelas Normales por una habilitación específica de Magisterio sólo para los primeros años de la enseñanza fundamental. Con la recuperación de la democracia llega una nueva etapa de la historia y de la investigación histórica; explica Andrade Arrúa:

Nos anos 90, a renovação dos temas, abordagens, influências metodológicas e teóricas cresceu devido ao diálogo constante com a produção da história no estrangeiro, fez-se sua e transformou-se no Brasil. (Andrade Arrua, 1998. p. 372)

Se constituye una nueva historia de la cultura, un aumento de los enfoques políticos, antropológicos, del interés por lo cotidiano, las artes, la microhistoria, la historia de los sujetos excluidos.

La historia e historiografía del Paraguay estuvo fuertemente signada por la “Gran Guerra”, ya que el hecho en sí, produjo movimientos intelectuales y una polarización bibliográfica en detrimento de la investigación de otros procesos históricos. Según palabras de

Brezzo (2003, p. 160) “se convirtió en el centro nervioso de toda la historia nacional”. Desde 1870 se pueden identificar 2 grandes corrientes históricas vinculadas a la interpretación de la guerra y al papel interpretado por Francisco Solano López. Un proyecto político “regenerador” y otro de “reconstrucción”, ambos términos utilizados por el historiador Raúl Amaral (1984) para referirse a los grupos formados por exiliados contrarios a López; en oposición a los propios veteranos de la guerra que buscaban “construir al país a partir de sus cimientos materiales y espirituales. Sansón Corbo (2017) explica que los regeneracionistas lucharon por imponer una interpretación liberal del pasado, fundamentada en la demonización del Mariscal Francisco Solano López; no obstante, esta tendencia fue breve, y en las décadas de 1880 y 1890 pierde terreno contra los defensores de López.

Continuando con la historización realizada por Sansón Corbo (2017), a comienzos del siglo XX, los intelectuales de la llamada “Generación del 900” establecieron las bases de una interpretación más próxima a la teoría de la “regeneración” lo que produjo un gran debate entre los dos principales exponentes, Juan O’Leary y Cecilio Báez. Dicho debate es “ganado”, en términos intelectuales por O’Leary y se impone como visión hegemónica el heroísmo de López y del pueblo paraguayo.

El denominado “revisiónismo paraguayo” venció en la puja por el monopolio interpretativo del pasado y contribuyó a la gestación de un habitus nacionalista, de cariz belicista, que postergó la práctica de la Historia entendida como indagatoria racional y documentada. (Sansón Corbo, 2017, p.60)

A partir de 1936, tras la victoria de Paraguay frente a Bolivia, se produce la sublevación militar de los “freberistas”, que, entre otras medidas, decretan por Ley que Francisco Solano López es un “héroe nacional”. De esta manera la historia oficial se unifica impidiendo el debate y la oposición. Este proyecto histórico nacional se profundiza durante la dictadura de Stroessner desde 1954 a 1989. Según Brezzo:

El gobierno se manifestaba determinado a que se impusiera “como norma recordar las fechas de real significación del calendario histórico nacional” y, particularmente, las referidas al Mariscal quien “compendia la clara cumbre del heroísmo paraguayo” (2003, p.15)

La dictadura también va a impactar en la educación a raíz del control estricto por parte del gobierno desde el punto de vista ideológico. En 1957 se realiza una nueva reforma educativa modificando sustancialmente el sistema escolar e incorporando el título de Maestro Normal Rural. Nuevamente, y aún en dictadura, en 1970 se realizó un diagnóstico educativo y se

elaboró el “Programa de Desarrollo Educativo” que pretendía mejorar significativamente la educación paraguaya a través de la capacitación docente, la modernización curricular y la administración educacional.

A partir de la recuperación de la democracia en 1989, se plantea la urgente necesidad de transformaciones profundas en las distintas esferas sociopolíticas, sobre todo en la educación.

Como podemos apreciar en las páginas anteriores, resulta interesante pensar históricamente los rumbos de la educación en Argentina, Brasil y Paraguay. Aún más lo es reflexionar sobre estas relaciones y el currículo en las instituciones de la Triple Frontera, de lo cual nos ocuparemos en las páginas siguientes.

Instituciones de formación docente en la Triple Frontera

Las tres instituciones seleccionadas para reflexionar son distintas en cuanto a sus niveles educativos, la duración de las carreras, el alcance de sus títulos, el plan de estudios, metodologías, fundamentos, autonomía en la toma de decisiones; entre otros aspectos; no obstante, todas coinciden que son instituciones públicas destinadas a la formación docente para el nivel primario o fundamental de la zona de la Triple Frontera.

Al interior de estas instituciones se enfatiza el análisis a partir de las prácticas docentes de los profesores y profesoras encargados de las disciplinas vinculadas al objeto de estudio de este trabajo; ellas son: Historia y Política de la Educación Argentina y Latinoamericana (ISFD N°8); História da Educação II (Unioeste), y Realidad Educativa (Centro Regional de Educación).

La primera gran diferencia que hay que marcar, y que está muy vinculada a los documentos curriculares estructuradores de las carreras; es que, la Unioeste es una Universidad Pública con la autonomía suficiente para establecer su propio Proyecto Político Pedagógico (PPP). En cambio, las instituciones de Iguazú y Ciudad del Este son de nivel terciario y dependientes directamente de los Ministerios de Educación de sus jurisdicciones. Debido a esto, los diseños curriculares son prescriptos y hay poco margen de decisión y autonomía para realizar cambios en los mismos. Otra cuestión importante a considerar es que, las propuestas curriculares del plan de estudio para la formación docente son relativamente recientes: 2013 Paraguay, 2014 Misiones, Argentina; y 2017 Unioeste respondiendo a las nuevas exigencias del ser docente.

En cuanto a la duración de las carreras y el alcance de títulos; en el Instituto Superior de Formación Docente N° 8 de Puerto Iguazú la duración es de 4 años y el título habilita para toda la escolaridad primaria (desde 1° a 7° grado/ 6 a 12 años de edad). En cambio, el Centro Regional

de Educación de Ciudad del Este tiene una carrera de 3 años que forma para el 1º y 2º ciclo (6 a 11 años de edad) de la educación primaria. En la Unioeste, el título no es de Profesor, sino de Licenciado en Pedagogía, es de 4 años; y habilita para la organización, gestión y enseñanza infantil y fundamental (hasta 6º grado/ 6 a 11 años de edad) y la enseñanza de materias pedagógicas en el nivel secundario, sumado a la gestión y organización escolar.

En lo que respecta a los documentos curriculares; “diseños” para Argentina (Misiones) y Paraguay; y el Proyecto Político Pedagógico (PPP) para la Unioeste existen ciertas coincidencias en sus elementos constitutivos centrales. En el caso del diseño de la provincia de Misiones (Argentina), además, tiene la especificación de cada una de las materias, sus contenidos mínimos, fundamentación y finalidades. Este aspecto no se encuentra en los documentos de los otros países vecinos de la frontera. En el PPP de Unioeste y en el Diseño de Paraguay hay una contextualización y análisis de la realidad mucho más profunda que en el documento de Misiones. También más detallada y fundamentada aún, es la concepción ideológico-político-pedagógica de la Universidad si se compara con los otros documentos de las instituciones terciarias referidas.

Para avanzar en el análisis, comparación, y reflexión sobre estas propuestas curriculares de formación de docentes en instituciones de la zona de la Triple Frontera es importante considerar los conceptos y teorías que nos aporta Jean Claude Forquin en su libro “Educación y Cultura” (1993), sobre el currículo. Justamente, el concepto de cultura, y como se concibe la misma, nos permitirá dilucidar las particularidades de estos distintos programas de formación docente. Musgrave (1968) citado en Forquin (1992) expresa que el currículum tiene relaciones sociales subyacentes, las materias de enseñanzas son verdaderos sistemas sociales sustentados por redes de comunicación, por dotaciones materiales, por ideologías.

En el caso de los documentos analizados, de manera explícita o implícita están expresados los fundamentos ideológicos. Por ejemplo, en el caso del PPP de la Licenciatura en Pedagogía de la Unioeste, manifiestamente hacen referencia al materialismo histórico-dialéctico como sustento teórico para pensar la escuela, la sociedad y el lugar del docente:

[...] O método materialista histórico-dialético do curso de Pedagogia significa o empenho para a socialização do conhecimento às classes populares e, também, na luta pela emancipação humana. Marx, Gramsci e Vigotski são alguns dos principais referenciais adotados para fundamentar o método no curso de Pedagogia [..]
(Resolución N°287/2016 CEPE p. 8)

En este sentido, podemos sumar al análisis las palabras del profesor de la Universidad cuando fue consultado al respecto en la entrevista “*nosso PPP busca uma formação de um*

profissional não apenas técnico, as com forte formação teórica e crítica, primamos pelo reconhecimento de que a história em geral foi e é escrita pelos vencedores, dominadores ou colonizadores”. Explica el docente también, que sus estudiantes son a su vez trabajadores, debido a que es un curso nocturno y que es necesario establecer ese puente educacional y superar la visión del mundo que se engendra desde la lógica del dominado.

En cuanto al Diseño Curricular de Paraguay, hay un capítulo dedicado al “Marco Referencial”, que toma el paradigma de la complejidad como perspectiva para comprender la realidad educativa.

La complejidad indica la convergencia de procesos, hechos u objetos multidimensionales, multirreferenciales, interactivos (retroactivos y recursivos) y con componentes de aleatoriedad, azar e indeterminación, que conforman en su aprehensión grados irreductibles de incertidumbre (Morín, 1986 y 1992; De Rosnay, 1996). La formación docente contemporánea, requiere no sólo de la racionalidad instrumental sino sobre todo de un abordaje desde la perspectiva de complejidad. (Diseño Curricular. Profesorado de Educación Escolar Básica. Primero y Segundo Ciclo, 2013 p. 28)

Al consultar a la profesora de la materia Realidad Educativa sobre los fundamentos que sustentan sus prácticas en ese espacio en particular, ella explica que *“se busca conocer las cosas en su esencia y sus causas, estudiando los aspectos históricos del conocimiento y validando su origen; es una práctica que busca generar aprendizaje a través de métodos y modos de acción resultantes de la experiencia y observación.”*

A diferencia de los anteriores documentos, el diseño curricular de la provincia de Misiones, no explicita ninguna teoría o autor que sustente su proyecto pedagógico. Pero no por eso, no tiene fundamentación ideológica; es más bien implícita, y hay que deducir de acuerdo a los conceptos vertidos. A lo largo de la lectura del documento es posible reconocer que su principal argumento es el legal, como se puede observar en la sección del Marco de la Política Nacional y Provincial para la Formación Docente:

El Estado Provincial, en concurrencia con las políticas educativas del Estado Nacional, concibe a la educación como un derecho humano, bien público, individual y social, consagrado en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en la Ley de Educación Nacional y en la Declaración de los Derechos Humanos (Resolución N° 333-2014 p. 7)

En cuanto a la materia de Historia y Política de la Educación Argentina y Latinoamericana del ISFD N° 8 de Pto. Iguazú de la cual soy docente a cargo junto con una profesora en Ciencias de la Educación puede decirse que las fundamentaciones obedecen a una

perspectiva histórica y a una política. De acuerdo con nuestra propia planificación de la disciplina, y al diseño curricular antes mencionado; la perspectiva histórica es de fundamental importancia para comprender tanto las relaciones entre Sociedad, Estado y Educación, como las identidades y prácticas docentes a la luz de su desarrollo histórico y político. Por otra parte, la perspectiva política pone en el centro del análisis la educación, el sistema, y las legislaciones educativas como política pública.

Es manifiesta la concepción ideológica de la carrera en la Unioeste, a lo largo de su PPP se encarga de marcar las diferencias y oposición al capitalismo, a la distinción en clases sociales, a la dominación de una clase sobre otra, a la educación bancaria. En esa concepción ideológica de la carrera de Pedagogía está latente el compromiso por una educación emancipadora, y por el logro de una verdadera justicia social. Sitúa a la pedagogía en un lugar histórico-crítico y tiende a la democratización del conocimiento. En el caso del diseño de Paraguay, el acento está puesto en la caracterización de la sociedad como multicultural, pluriétnica y plurilingüe. También el énfasis está dado en la formación de un docente que entienda esa caracterización y eduque en ese contexto.

Una lectura de los objetivos, los fundamentos y el perfil del docente que se quiere formar en el caso de Misiones y Paraguay nos permite entrever que estarían fundados en visiones más técnicas sobre la educación. En los dispositivos curriculares se plasman palabras como competencia, eficacia, eficiencia, y la preocupación por generar mejores estrategias para la enseñanza.

Siguiendo esta línea, los entrevistados identifican cuáles son los aportes que las disciplinas vinculadas a la historia de las políticas educativas hacen a la formación del futuro docente. Según el profesor de História da Educação II, “*faz parte integral da formação do pedagogo compreender a história de sua própria atividade. Mais que isso, para que este profissional entenda o papel do pedagogo para além do confinamento que o mercado de trabalho capitalista impõe, é preciso que esses conteúdos ofereçam um outro olhar para sua atividade*”. Las docentes de Ciudad del Este y Puerto Iguazú coincidimos que nuestras materias contribuyen a la “*formación general de los futuros docentes*”.

Berstein y Young (1971) citados en Forquin (1992) explican que los códigos de saber escolar influyen en la identidad de los alumnos de acuerdo a los modos en que éstos son organizados, delimitados, clasificados y separados (Forquin, 1992). Esa construcción, en este caso, de los futuros docentes, también influye en el modo en que se sitúan en el mundo, se comportan en relación a otros y, en definitiva, contribuyen a modelar el orden social.

En lo concerniente a la presencia de disciplinas o contenidos curriculares vinculados a

las políticas educativas e historia de la educación en las carreras de formación docente de las instituciones referidas pudimos observar varias características. En el caso del Centro Regional de Educación de Ciudad del Este; es posible afirmar que no hay ninguna materia destinada a la enseñanza de las políticas educativas, ni del sistema educativo o de su historia como tal. La docente entrevistada explica que, si bien no existe un espacio disciplinar propio; estos temas si son trabajados en materias como Realidad Educativa; Gestión, Investigación y Práctica Educativa que se vinculan entre sí a partir de proyectos interdisciplinarios. La asignatura Realidad Educativa, objeto de análisis en este trabajo; es parte del curso de ingreso de los aspirantes a la carrera de formación docente, tiene una duración de 2 meses y un total de 32 horas de dictado.

Con respecto a la provincia de Misiones y de sus institutos de formación docente, en la malla curricular existe la materia “Historia y Política Educativa Argentina y Latinoamericana”. Ésta corresponde al Campo de la Formación General, se dicta el 1º año de estudios, con una carga anual de 3 horas cátedras (96 horas totales).

Dicho diseño curricular propone una selección, ordenación y clasificación de contenidos que responden a etapas lineales de la historia que se corresponden con la organización constitucional de nuestro país. Sus principales ejes son: “La educación argentina a partir de la consolidación del estado nacional y como política estatal de un modelo agroexportador (1853-1905)”; “Educación para el trabajo industrial (1940-1958)”; “La consolidación de la educación estatal argentina pública y privada (1960-1990)” y, por último, el eje “Concreción de las reformas educativas (1990-2014)”.

En este sentido, es muy oportuna la crítica que hace Geoff Whitt, citado también en Forquin (1992) sobre la cultura del positivismo subyacente en la enseñanza de las Ciencias Sociales que entiende que la realidad social está constituida por un conjunto de hechos y de leyes que escapan a los controles de los individuos, y en verdades que son investigadas por especialistas y transmitidas por la palabra legítima del profesor. En cuanto al estilo de planificación y enseñanza de la historia de tipo lineal y cronológico, Jara (2014) nos advierte sus condicionamientos cuando analiza el currículum y la innovación en la enseñanza de las ciencias sociales.

Continuando la descripción y comparación con respecto a la enseñanza de contenidos vinculados a la historia de las políticas educativas; la Unioeste tiene en su plan de estudio las materias “História da Educação I, II y III”. Todas ellas son cuatrimestrales en 1º y 2º año de la carrera y son parte de la Formación General. Además, cuenta con las materias “Políticas Educacionais I y II” en 3º y 4º año, que también son cuatrimestrales, pero abordadas como parte

de la Formación Diferenciada.

Según el PPP, la historia de la educación abarca desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Con respecto a esta cuestión, el profesor entrevistado nos comenta *“Na História da educação II ministramos os processos, instituições e métodos pedagógicos do período moderno e contemporâneo, focando a história da pedagogia tanto europeia quanto do Brasil colônia, com alguma entrada na história mais abrangente da colonização dos territórios americanos. Também incluímos na nossa última reformulação do Plano Político Pedagógico a questão indígena e afrodescendente com o vínculo sobre direitos humanos e o processo colonial”*. Esos contenidos son articulados con otras disciplinas como Filosofía da Educação, Psicologia da Educação e Políticas Educacionais.

Por último, es importante hacer un análisis de la perspectiva latinoamericana que se encuentra presente o no en la formación de los docentes de nivel primario o fundamental en instituciones de la Triple Frontera.

En el ISFD N° 8 de Puerto Iguazú, como ya se expresó anteriormente, la materia Historia y Política de la Educación Argentina y Latinoamericana es parte del plan de estudio de la carrera. Pero, al contrario de lo que indica el nombre de la disciplina; no hay una propuesta curricular que incluya una visión latinoamericana. Es decir, en el Diseño Curricular de la Provincia de Misiones no se incluyen contenidos que superen una visión nacionalista de la historia de los sistemas educativos.

No obstante, el currículum oficial es un orientador de nuestra tarea y las instituciones tienen ciertas libertades y autonomías para discutir su propio proyecto educativo institucional (PEI); por lo que, incluir la perspectiva latinoamericana es una decisión pedagógica de los propios docentes a cargo de la disciplina. En mi caso, hace 4 años soy docente de la materia; al principio me adapté a las prácticas que ya estaban institucionalizadas en cuanto a la enseñanza y los contenidos; posteriormente, con acuerdo de mi pareja pedagógica comenzamos a realizar algunos cambios incorporando los procesos históricos coloniales de los países limítrofes y otros de Latinoamérica; como así también las teorías político-pedagógicas de intelectuales como Simón Bolívar, José Martí, Paulo Freire.

Sobre esta misma cuestión, la profesora de la materia “Realidad Educativa” expresa que en la enseñanza de la misma no hay una perspectiva regional o latinoamericana. Solo se centra en el proyecto nacional, aunque admite que considera muy importante incluir una visión más amplia debido a la movilidad fronteriza de los propios estudiantes. Al contrario de lo que ocurre tanto en Paraguay, como en Misiones, Argentina, la propuesta político-pedagógica de la Unioeste es singular. Ella expresamente reconoce el contexto regional de frontera y la necesidad

de formar docentes que entiendan esa realidad

El profesor de História da Educação II reconoce que, a pesar de la barrera del idioma, debemos vernos como un solo pueblo porque nuestra historia es mucho más parecida de lo que contamos. Es necesaria la articulación y el intercambio ya que la heterogeneidad de nuestras diferencias no borra nuestras raíces comunes.

Consideraciones finales

A lo largo de este artículo científico hemos hecho un breve y sucinto recorrido por el desarrollo historiográfico general, y en particular con respecto a la incorporación de la historia de la educación y las políticas educativas en la currícula de las instituciones. Llegamos al final a una perspectiva más micro que nos permitió situarnos en la enseñanza de esos contenidos en la formación de docentes para la educación primaria o fundamental.

Los objetivos del trabajo fueron a la vez, comprender las características de la enseñanza de los contenidos vinculados a las Políticas Educativas, y comparar las prácticas curriculares/institucionales con respecto a la temática planteada. Para ello fue necesario, en un primer momento, remitirnos a los contextos históricos y políticos macro que le dan sentido y significatividad a la realidad educativa. Partir del pasado común de estos pueblos atravesados por procesos de colonización y emancipación, de configuración de sus propios Estados Nacionales, de conflictos bélicos, de modernización y desarrollo económico, pero también de grandes crisis. En todos ellos, salvando las diferenciales características, ha habido gobiernos oligárquicos, populistas, regímenes democráticos y dictatoriales. El liberalismo, el desarrollismo y el neoliberalismo han teñido sus políticas económicas y también educativas. En la actualidad, Argentina, Paraguay y Brasil están ante los desafíos que trae aparejado el siglo XXI.

En este punto es importante reconocer esas similitudes que nos atraviesan, pero también identificar las distintas respuestas que los sistemas educativos y las instituciones en particular han tenido frente a sus propios contextos. Y es justamente, el objeto de estudio de este trabajo, el que nos permitió hacer ese análisis, ya que hay matices diferenciales en cuanto a la enseñanza de la historia de la educación y de las políticas educativas en la formación docente inicial.

El caso del plan de estudios para la formación docente de nivel primario del Centro Regional de Educación de Ciudad del Este es uno de los extremos, si se quiere. En dicho plan, no hay una asignatura específica destinada a la enseñanza de las políticas educativas y la historia de la educación. De acuerdo al recorrido historiográfico que hemos realizado aún no se ha incorporado dicho espacio. Según entrevistas realizadas a docentes de Ciudad del Este, tales

temas son abordados en otras disciplinas. No es un dato menor esta vacancia, principalmente si entendemos que el currículum es la condensación de contenidos altamente valorados y significativos para una sociedad y que expresa posiciones políticas, ideológicas y epistemológicas.

Situada en una posición intermedia está el ISFD N° 8 de Puerto Iguazú, ya que sí cuenta con una materia anual específica en 1° año. No obstante, la carga horaria para abordar en profundidad todo el recorrido histórico que abarca desde la época colonial hasta nuestros días es sumamente insuficiente. En cambio, en la Unioeste, es distinta y cuantitativamente mayor la presencia de materias cuya problemática de conocimiento son las Políticas Educativas y la Historia de la Educación. Ella posee cinco (5) espacios curriculares cuatrimestrales.

No es posible profundizar en este trabajo, todos los aspectos y factores que llevan a la toma de decisiones con respecto a la presencia o no de estas materias o contenidos en la formación de los futuros docentes. Pero sí es posible relacionarlo con los fundamentos del currículum y los perfiles de los egresados que se quieren lograr. En este sentido, el Instituto de Puerto Iguazú y el de Ciudad del Este coinciden, en rasgos generales, con el aporte que los contenidos histórico-políticos hacen a la “formación general” del alumno, desde una visión de un docente competente, eficiente en su labor, sin dejar de lado el sentido crítico y reflexivo, pero que aún llega a convertirse en un sujeto político transformador de la sociedad en la que vive. Por el contrario, la Unioeste explícitamente rechaza la visión tecnicista y promueve un docente comprometido con su identidad de clase y dispuesto a romper las barreras de la opresión.

Por último, es fundamental también corrernos del enfoque nacionalista de cada uno de los países y levantar la mirada a una perspectiva más latinoamericana, o por lo menos regional en nuestras fronteras. Haciendo la salvedad del PPP de la Unioeste, es muy llamativa la ausencia de esa perspectiva en los dispositivos curriculares de instituciones pertenecientes a países limítrofes y miembros del MERCOSUR.

Nuestra propia geografía e historia y las características de las fronteras dinámicas que nos atraviesan deberían ser un contexto real a considerar para la enseñanza de la historia, en general y de las políticas educativas en particular. Existe movilidad en cuanto a estudiantes y docentes hacia uno y otro lado de los límites internacionales y los futuros maestros no pueden desconocer esa situación. Es nuestra responsabilidad como profesores formadores repensar la enseñanza de nuestras materias en clave latinoamericana y en el contexto de la Triple Frontera. De hecho, reconocer, no solo la importancia de los contenidos históricos en sí mismo, sino la contribución que éstos hacen a la conformación de la ciudadanía. Es importante discutir si esta

ciudadanía será de características nacionalistas y etnocéntricas. También es fundamental pensar si esta ciudadanía tendrá una visión regional, compartida, que incluya a nuestros pueblos originarios y a la diversidad de culturas que poblaron nuestros territorios.

Es necesario señalar que la contribución de la historia de la educación y de las políticas educativas a la formación docente debe ser un medio de apoyo para la comprensión de la realidad como construcción social y cultural. Los futuros docentes con una orientación latinoamericana podrán distinguir y valorar elementos de permanencia y de cambio, de globalidad continental y singularidad nacional o provincial en la estructura educacional en la que les toca desempeñarse.

En definitiva, se trata de caminar hacia una visión que valora la historia compartida entre pueblos hermanos que están integrados a niveles sociales mucho más profundos que lo que la escuela reconoce y enseña.

Referências

ANDRADE ARRUA, José Jobson. **A história da História no Brasil**. Universidade de São Paulo. 1998

ARATA, Nicolás; MARIÑO, Marcelo. Lección 6: **El oficio de enseñar: una cuestión de Estado**. La educación en la Argentina: Una historia en 12 lecciones. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas. 2013

ASCOLANI, Adrian. (comp.) **La educación en la Argentina. Estudios de Historia**. Rosario: Ediciones del Arca, 1999

BREZZO, Liliana María. **El historiador y el general: imposiciones y disensos en torno a la interpretación pública de la historia en Paraguay**. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET/IDEHESI- IH) - Pontificia Universidad Católica Argentina. 2003. Disponible en <https://core.ac.uk>

BREZZO, Liliana María. **La historiografía paraguaya: del aislamiento a la superación de la mediterraneidad**. Diálogos, DHI/UEM, v. 7. p. 157-175, 2003

CAMPIONI, Daniel. **Argentina. La escritura de su historia** (Ensayo) Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación. Ediciones del Instituto movilizador de fondos cooperativos, 2002

DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel. **Estado y educación en las sociedades europeas**. OEI: Revista Iberoamericana de Educación N°1, 1993

FERNÁNDEZ MOUJAN, Inés. **En la educación: las marcas de la colonialidad y la liberación**. Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação – RESAFE. Número 15, nov/2010-abr/2011, p. 55-79.

FORQUIN Jean Claude. **Escola e Cultura**. As bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Editorial Artmed, 1993

JARA, Miguel. BOIXADER, Agnes. El currículo y la innovación en la enseñanza de las Ciencias Sociales, de la Geografía, de la Historia y de la educación para la ciudadanía, In Pagès Blanch, Joan y Fernández Santisteban, Antoni (**coord**). **Una mirada al pasado y un proyecto de futuro: investigación e innovación en didáctica de las ciencias sociales**, Vol. 1, p. 53-78. 2014

OSZLAJ, Oscar. Capítulo I Lineamientos conceptuales e históricos. In **La formación del Estado Argentino**. Orden, progreso y organización nacional. Buenos Aires. Editorial Planeta. 1997

PINEAU, Pablo. **Historia y política de la educación argentina**. Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires, 2010

POPKEWITZ, Thomas. **Sociología política de las reformas educativas**. Madrid: Morata. Capítulo 1. 1994

PUIGGROS, Adriana. Capítulo 1. Cultura y educación en la Colonia. In **Qué pasó en la educación argentina**. Desde la conquista hasta el menemismo. Buenos Aires. Colección Triángulos Pedagógicos de la Editorial Kapeluz. 1996

SANSÓN CORBO, Tomás. **La configuración del campo historiográfico en Paraguay (primera mitad del siglo XX). Condicionamientos estructurales y monopolio interpretativo**. *Historiografías*, 13 (enero-junio, 2017): p. 55-73. Disponible en <http://www.unizar.es/historiografias/historiografias/numeros/13/corbo.pdf>

SAVIANI, Dermal. **Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro** Revista Brasileira da Educação v. 14 n. 40 jan/abr 2009

MISIONES, ARGENTINA. Diseño Curricular Jurisdiccional. Resolución N° 333/2014 Anexo 1. Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones. Carrera de Profesorado de Enseñanza Primaria.

PARAGUAY. Diseño Curricular. Profesorado de Educación Escolar Básica. Primero y Segundo Ciclo. Ministerio de Educación y Cultura de la República del Paraguay. 2013

FOZ DO IGUAÇU. Resolução N°287/2016 CEPE. Unioeste. Carrera de Licenciatura em Pedagogia.